

PHYSICAL SCIENCES

ON THE KOLMOGOROV'S THEORY OF SMALL-SCALE TURBULENCE IN THE LIGHT LANDAU'S REMARK

Nuzhnov Yu.

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty

О ТЕОРИИ МАСШТАБНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ КОЛМОГОРОВА В СВЕТЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЛАНДАУ

Нужнов Ю.В.

Доктор физико-математических наук, профессор
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7945093>

Abstract

This paper presents the results of an analysis of Kolmogorov's theory of small-scale turbulence obtained in the light of Landau's "Kazan" remark. It is shown the inhomogeneity of the small-scale structure of developed turbulent flows is due to the Batchelor and Townsend internal intermittency effects, whereas the structure function coefficients in the well-known Kolmogorov laws are universal only in a dissipative fluid of a turbulent flow.

Аннотация

В настоящей статье представлены результаты анализа теории мелкомасштабной турбулентности Колмогорова, полученные в свете «казанского» замечания Ландау. Показано, что неоднородность мелкомасштабной структуры развитых турбулентных течений обусловлена эффектами внутренней перемежаемости Бэтчелора и Таунсенда, тогда как коэффициенты структурных функций в известных законах Колмогорова универсальны только в диссипативной жидкости турбулентного течения.

Keywords: theory, statistical modeling, small-scale turbulence, intermittency

Ключевые слова: теория, статистическое моделирование, мелкомасштабная турбулентность, перемежаемость

1. Введение

Анализ выполненных за последние десятилетия исследований позволяет сделать вывод, что теория мелкомасштабной турбулентности А.Н. Колмогорова [1, 2] содержит проблемы, связанные с ее *физической основой*, а именно – с принятием постулата о локальной изотропии мелкомасштабных флуктуаций скорости с волновыми числами из всего инерционного интервала. Результатом такого постулата стали *неувязки* с экспериментальными данными, согласно которым мелкомасштабная структура развитых турбулентных течений не является *локально однородной*, т.е. однородной в малой окрестности каждой точки пространственно-временной области рассматриваемого течения [3, 4]. Главным образом такие неувязки относятся к коэффициентам пропорциональности структурных функций, теоретические значения которых считаются универсальными, тогда как на практике наблюдается их значительный «разброс». Причиной указанных *неувязок* является то, что *феноменология* мелкомасштабной локально однородной, изотропной и статистически стационарной турбулентности Колмогорова (короче – локально изотропной [5]) не была связана с эффектами перемежаемости диссипации кинетической энергии мелкомасштабных флуктуаций, значения которой распределены

крайне нерегулярным образом, [6, 7, 8]. Это означает, что самые крупные из мелкомасштабных флуктуаций в турбулентной жидкости турбулентного течения находятся в начальной стадии дробления (с последующим образованием всей иерархии вихрей из инерционного интервала) и не являются локально изотропными.

Впервые на значительность вышеуказанных эффектов указал Л.Д. Ландау в своем критическом замечании, которое теперь принято называть «казанским замечанием Ландау» [7, 9]. Суть этого замечания сводится к тому, что в результате перемежаемости различных диссипативных полей внутри турбулентной жидкости (впоследствии это явление было экспериментально обнаружено Бэтчелором и Таунсендом [10] и названо «внутренней» перемежаемостью) мелкомасштабная структура развитых турбулентных течений «становится» локально *неоднородной*, а коэффициенты структурных функций Колмогорова, – *не универсальными*.

С другой стороны, известны многочисленные опытные данные, которые хорошо соответствуют законам Колмогорова с постоянными значениями «коэффициентов Колмогорова». К таким законам принято относить законы двух третей и четырех пятых, полученные Колмогоровым для продольных структурных функций второго и третьего порядка. В особенности это касается закона четырех пятых с

универсальным (и «точно» выведенным из уравнения Навье-Стокса) значением коэффициента пропорциональности $C = -4/5$; судя по имеющимся опытным данным, это значение хорошо подтверждается на практике. Однако такое «точное универсальное» значение коэффициента противоречит замечанию Ландау.

В то же время в работе [11] наряду с классическим понятием «турбулентной жидкости» было введено понятие «диссипативной жидкости», в которой в соответствии с данными [10] реализуется феноменология мелкомасштабной турбулентности Колмогорова. Такой подход позволил учесть не только явление «внешней» перемежаемости крупномасштабных (энергосодержащих) флуктуаций турбулентной жидкости, но и явление «внутренней» перемежаемости мелкомасштабных диссипативных полей турбулентного течения. В результате была получена функциональная зависимость коэффициентов структурных функций от величины коэффициента перемежаемости диссипативной жидкости; в настоящее время, однако, требуется некоторое уточнение этой зависимости.

Цель статьи, – представить результаты анализа теории статистического моделирования *неоднородной* мелкомасштабной структуры развитых турбулентных течений, которая основывается как на феноменологии Колмогорова, так и на критическом замечании Ландау.

2. Математический аппарат теории

Согласно «казанскому» замечанию Ландау, в развитом турбулентном потоке мгновенная величина $v_r^n \sim \varepsilon^{n/3} r^{n/3}$ и, поэтому, ее статистическое среднее $\langle v_r^n \rangle \sim \langle \varepsilon^{n/3} \rangle r^{n/3}$,

[6]. Продольные структурные функции *n-ого* порядка при этом имеют вид $S(n)(r) = \langle v_r^n \rangle \sim \langle \varepsilon^{n/3} \rangle r^{n/3}$ (1)

Отсюда следует, что выражение структурных функций Колмогорова в его теории *K41* [1]

$$S(n)(r) \sim \langle \varepsilon \rangle^{n/3} r^{n/3} \quad (2)$$

основано на гипотезе $\langle \varepsilon^{n/3} \rangle = \langle \varepsilon \rangle^{n/3}$ и, поэтому, не содержит флуктуаций диссипации. На самом же деле $\langle \varepsilon^{n/3} \rangle = \langle (\langle \varepsilon \rangle + \varepsilon')^{n/3} \rangle$ и, к примеру, для $n = 6$ величина $\langle \varepsilon^{n/3} \rangle = \langle \varepsilon^2 \rangle > 0$, т.е. флуктуации диссипации в структурных функциях высокого порядка должны учитываться.

Однако при вычислении $\langle \varepsilon^{n/3} \rangle$ в (1) возникает проблема, – процесс вязкой диссипации происходит в «узких» областях, их объём при $Re \rightarrow \infty$ стремится к нулю [6] и, следовательно, предельные значения $\langle \varepsilon^{n/3} \rangle$ нельзя найти (вычислить или измерить для $n \neq 3$); в то же время статистическое среднее $\langle \varepsilon \rangle$ не зависит от Re [6, 7] и, поэтому, значения $\langle \varepsilon \rangle^{n/3}$ могут быть найдены. Для решения этой проблемы Колмогоров вместо (2) предложил уточненный вариант теории *K62* [2], основанный на преобразовании типа

$$\langle \varepsilon^{n/3} \rangle \rightarrow \langle \varepsilon \rangle^{n/3} F(L/l) \quad (3)$$

где $\varepsilon_l = \varepsilon_l(\mathbf{x}, t)$ – величина диссипации, полученная в результате предложенного Обуховым «частичного» усреднения по малому сферическому объёму с радиусом l , [12].

Согласно понятию диссипативной жидкости, введённому в теорию автономного статистического моделирования мелкомасштабной структуры (далее – теория *ASMTurbS*), а также согласно принятым в [11] гипотезам, *условные* структурные функции *n-ого* порядка

$$S_d(n)(r) = \langle v_r^n \rangle_d \sim \langle \varepsilon \rangle^{n/3} r^{n/3} \quad (4)$$

Необходимое при этом преобразование $\langle \varepsilon_l^{n/3} \rangle_d \propto \langle \varepsilon_l \rangle^{n/3} \cong \langle \varepsilon \rangle^{n/3}$ было выполнено по аналогии с логнормальной моделью замыкания *K62*, а именно с помощью условной функции плотности распределения вероятностей

$P_d(\varepsilon_l) = P_d(\varepsilon_l; (\mathbf{x}, t) \in G_d)$. Условные структурные функции *n-ого* порядка (4) при этом приобретают следующий вид:

$$l^{-n} \langle \mu \rangle^{n/3} S_d(n)(r) = C_d(n) \langle \varepsilon \rangle^{n/3} r^{n/3} (L/l)^{-n} \quad (5)$$

где $\langle \mu \rangle_d$ и $C_d^{(n)}$ – универсальные постоянные статистического характера.

В то же время продольные структурные функции неоднородной мелкомасштабной турбулентности $S^{(n)}(\mathbf{x}, \mathbf{r}) = \langle |v(\mathbf{x}, \mathbf{r})|^n \rangle$ представляют собой полные статистические средние

$$S^{(n)}(\mathbf{x}, \mathbf{r}) = \gamma_d S_d^{(n)}(\mathbf{r}) \quad (6)$$

в силу $\langle \varepsilon \rangle_d \gg \langle \varepsilon \rangle$ и $\langle \varepsilon \rangle = \gamma_d \langle \varepsilon \rangle_d$ [11]. В результате полные структурные функции (6) с учётом (5) запишутся как

$$l^{-n} \langle \mu \rangle^{n/3} S^{(n)}(\mathbf{x}, \mathbf{r}) = C_d(n) \gamma_d \langle \varepsilon \rangle^{n/3} r^{n/3} (L/l)^{-n} \quad (7)$$

где $\gamma_d = \gamma_d(\mathbf{x})$ – коэффициент перемежаемости диссипативной жидкости. Таким образом, неоднородность мелкомасштабной структуры развитых турбулентных течений определяется величиной коэффициента γ_d ; причем в самой диссипативной жидкости $\gamma_d = 1$, (5). В частности, выражение для полной структурной функции третьего порядка согласно (7) принимает вид:

$$S^{(3)}(\mathbf{x}, \mathbf{r}) = C_d^{(3)} \gamma_d \langle \varepsilon \rangle r^3 \quad (8)$$

где $C_d^{(3)} = const.$

3. Обсуждение

В теории мелкомасштабной турбулентности принято считать, что среднее значение диссипации энергии $\langle \varepsilon \rangle$ представляет собой *безусловное* статистическое среднее случайной величины ε . Однако в оригинальных статьях Колмогорова мелкомасштабная турбулентность с локально изотропной структурой присваивается некоторой области G , которая *не конкретизирована*, а именно, – не была указана пространственно-временная область перемежающегося турбулентного течения. Отсутствие такой конкретики в теории Колмогорова становится понятным, если учесть, что обнаруженное Бэтчелором и Таунсендом явление внутренней перемежаемости полей диссипации было опубликовано позже дискуссии Ландау и Колмогорова.

Таким образом мы приходим к выводу, что противоречие между теорией Колмогорова и «казанским» замечанием Ландау может быть устранено, если вместо безусловного среднего диссипации использовать ее полное среднее, а в полном

среднем учесть эффекты внутренней перемежаемости.

О выборе величины l в качестве размера частичного усреднения, а также о влиянии этой величины на качество статистического моделирования надо сказать особо. Как выясняется, в случае $l = r_{max}$ гидродинамические неоднородности в объеме $\sim r_{max}^3$ «сглаживаются» и, таким образом, в заданной точке турбулентной жидкости будут «регистрироваться» только крупные (энергосодержащие) турбулентные вихри с размером $r > r_{max}$. Математические модели такой турбулентности относятся к полумпирическим моделям турбулентных течений с эффектами *внешней* перемежаемости турбулентной жидкости.

В случае $l = r_{min}$ «сглаживаются» гидродинамические неоднородности в объеме $\sim r_{min}^3$ и, таким образом, в заданной точке турбулентной жидкости будут «регистрироваться» только мелкомасштабные вихри с размером $r > r_{min}$, т.е. вихри из инерционного интервала. При этом имеет место *внутренняя перемежаемость* диссипативной жидкости, в которой происходит вязкая диссипация кинетической энергии флуктуаций скорости. Это означает, что в каждой заданной точке турбулентной жидкости с течением времени поочередно реализуется режим локально однородной диссипативной и локально неоднородной недиссипативной мелкомасштабной турбулентности. При этом только в диссипативной локально изотропной жидкости турбулентного течения величина коэффициента $C_d^{(3)} = -4/5$.

4. Заключение

Отличительная особенность теории *автономного* статистического моделирования мелкомасштабной турбулентности *ASMTurbS* заключается в ее возможности моделировать неоднородную структуры развитых турбулентных течений. Это достигается путем частичного усреднения диссипации энергии флуктуаций скорости, результат которого присваивается точке x как центру сферы с заранее фиксированным радиусом $l = const$. В этом случае мелкомасштабные флуктуации (вихри) со всевозможными размерами $r < l$ усредняются, а сам объем сферы представляет собой *элементарный* объем сплошной турбулентной среды. С другой стороны, в заданной фиксированной точке турбулентного течения этот объем представляет собой *меру множества* значений диссипации энергии и играет роль датчика измерительного устройства, регистрирующего ее флуктуации с размером $r > l$. (Напомним, в теории *K62* масштаб частичного усреднения l трактуется как множество значений r из инерционного интервала, т.е. когда $l = \{r: r_{min} \leq r \leq r_{max}\}$). Такой подход, однако, дает локальную однородность мелкомасштабных флуктуаций во всем инерционном интервале.

Итак, в результате проведенного анализа выясняется, что согласно замечанию Ландау коэффициент Колмогорова в законе четырех пятых не может быть универсальным и постоянным, поскольку в обобщенной области развитого турбулентного течения этот коэффициент $C_*(x) = C_d^{(3)}\gamma_d$. При этом вполне возможно, что имеющиеся данные измерений диссипации в структурной функции третьего порядка проводились преимущественно в центральной части струй, следов и пограничных слоев, где коэффициент перемежаемости $\gamma_d \cong 1$.

В то же время в диссипативной жидкости, где мелкомасштабная структура турбулентности локально изотропна, $C_d^{(3)} = -4/5$, т.е. величина коэффициента Колмогорова универсальна и постоянна.

Список литературы:

- 1 Kolmogorov, A.N. 1941. Local turbulence structure in incompressible viscous fluid at very high Reynolds numbers, Dokl. Akad Nauk SSSR 30, pp. 299-303 [in Russian].
- 2 Kolmogorov, A.N. 1962. A refinement of previous hypotheses concerning the local structures of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds numbers, J. Fluid Mech. 13, pp. 82-85.
- 3 Browne L., Antonia R., Shah D. 1987. Turbulent energy dissipation in a wake// J.Fluid Mech. Vol.179. pp.307-326.
- 4 Sreenivasan K.R., Antonia R.A. 1997. The Phenomenology of Small-Scale Turbulence. Annu. Rev. Fluid Mech. 29.P.435-472
- 5 Monin, A.S. and Yaglom, A.M. 1975. Statistical Fluid Mechanics: Mechanics of Turbulence, Volume 2, Cambridge, MA: MIT Press.
- 6 Kuznetsov, V. R. and Sabel'nikov, V. A. 1990. Turbulence and Combustion. New York: Hemisphere (Kuznetsov, V. R., Sabelnikov, V. A. 1986. Turbulence and combustion. Moscow. Nauka Press, in Russian).
- 7 Frisch U. Turbulence. 1995. The Legacy of A.N. Kolmogorov. Cambridge University Press.
- 8 Pope, S.B. 2000. Turbulent Flows. Cambridge University Press.
- 9 Landau, L.D. & Lifshitz, E.M. 1987. Fluid Mechanics, 2nd edition. Pergamon Press, Oxford.
- 10 Batchelor G.K., Townsend A.A. 1949. The nature of turbulent motion at large wave numbers. Proc. R. Soc. Lond. V. 199, No 1057. P. 238-255.
- 11 Nuzhnov Yu.V. 2013. Some results of statistical modeling of the small-scale turbulence structure revealed with consideration of intermittency// IMECE. - California, San Diego. - Volume 7A: Fluids Engineering Systems and Technologies. - 7 p.
- 12 Obukhov A.M. 1962. Some specific features of atmospheric turbulence. J. Fluid Mech. Vol. 13. Pt. 1.- pp. 77-81.